

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Магистратура “Ташкилий-тактик” йўналиши 4-гурӯҳ тингловчиси капитан Саипов Одилжон Токтабаевич

Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси фаолияти объектлари билан боғлиқ масалалар таҳлили

Аннотация: Мақолада ҳуқуқбузарликлардан виктимологик профилактикаси объектлари тушунчаларини илмий муомилага киритиш зарурати асослантирилган. Шунингдек, бу борада муаллиф томонидан ҳуқуқбузарликларнинг барвақт виктимологик профилактикаси чора-тадбирларини амалга оширишда аниқ ва манзилли ёндашиш заруратидан келиб чиққан ҳолда ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси объектлари таснифи ҳамда уларнинг бир-биридан фарқли бўлган туб моҳиятини очиб таклифлар асослантирилган.

Таянч сўзлар: жабрланувчи, виктимлик, ҳуқуқбузарлик, профилактика, виктимологик профилактика.

Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси чора-тадбирларни бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи ички ишлар органлари бўлинмаларининг фаолиятини самарадорлигини ошириш учун албатта уларнинг фаолияти аниқ объектларга йўналтирилган бўлишини талаб этади.

Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси объекти сифатида жабрланувчи тушунчасига виктимологик жиҳатдан ёндошиш муҳим бўлиб, жабрланувчи деганда фақатгина жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарликдан расман жабрланувчи сифатида тан олинган шахс эмас, балки ҳали жабрланиб улгурмаган, бироқ ғайриижтимоий хулқ-атвори, қонунга хилоф қилмиши туфайли реал хавф остида қолган шахсни ҳам ваколатли орган мансабдор шахсининг расман жабрланувчи сифатида тан олиши ёки олмаслигидан қатъий назар жабрланувчи сифатида эътироф этиш мумкин.

Одам савдосидан жабрланган шахс одам савдоси оқибатида маънавий, жисмоний ёки мулкӣ зарар кўрган шахс ёки шундай зарар етказиш реал хавфи остида қолдирилган шахс[69; 290-б]¹¹ деб тушунилиши тўғрисидаги қарашлар ҳам мавжуд.

¹¹ Фазилов И.Ю. Одам савдосига қарши курашнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик муаммолари: Монография. – Т., 2016. – Б.290.

Тадқиқотимизда назарда тутилганидек, жабрланувчи доирасини виқтимологик нуқтаи назардан ҳар хил салбий ҳолатлар, воқеа-ходисалар (табiiй иқлим шароити, табiiй ва техноген вазиятлар, сув тошқини, zilzilалар, кўчкилар, жамият ва давлат ривожланишидаги беқарорликлар ва бошқа ҳолатлар)дан жабрланганлар ҳисобига кенгайтириш мумкин.

Юқорида келитирилганидек, жабрланувчи тушунчаси назарияда нисбатан кенгрок талқин қилинсада, ҳуқуқ соҳасида ва амалиётда ишлатиладиган жабрланувчи ва ҳуқуқбузарликдан (жиноят ва маъмурий) жабрланувчи тушунчаларининг доираси чегараланган бўлиб, улар ўзаро алоқадор. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига кўра, жабрланувчи, худди шунингдек, ақли норасо шахснинг ижтимоий хавфли қилмиши шахсга маънавий, жисмоний ёки мулкӣ зарар етказган деб ҳисоблаш учун далиллар бўлган тақдирда, бундай шахс жабрланувчи, деб эътироф этилади. Жабрланувчи деб эътироф этиш ҳақида суриштирувчи, терговчи, прокурор қарор, суд эса ажрим чиқаради” (ЖПК 54-м). Ушбу таърифни ишлаб чиқишда қонун чиқарувчи ЖКнинг 14-моддаси 2-қисми талабларини инобатга олмаган шунингдек, виқтимологик жиҳатдан ўрганилганда жиноятларнинг ҳамда улардан жабрланувчиларнинг латентлиги ҳам ҳисобга олинмаган.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига кўра, жабрланувчи маъмурий ҳуқуқбузарлик йўли билан маънавий, жисмоний ёки мулкӣ зарар етказилган шахс жабрланувчи деб топилади (МЖтК 295-м.)¹². Ушбу тушунчада ҳам бироз ноаниқлик мавжуд бўлиб, маъмурий ҳуқуқбузарлик йўли билан эмас, балки маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилганлиги натижасида маънавий, жисмоний ёки мулкӣ зарар етказилган шахс жабрланувчи сифатида эътироф этилиши мантиқан тўғридир.

Назаримизда, Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунининг 3-моддасида назарда тутилган ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи тушунчасига берилган таърифни янада

¹² Изоҳ: содир этилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик маъмурий ҳуқуқбузарлик деб эътироф этилган бўлиши лозим.

такомилаштириш зарурияти мавжуд. Чунки, ушбу тушунча жисмоний, маънавий ёки мулкый зарар етказилганлиги оқибатида ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахсни англаиб, жабрланувчилар доирасини бироз чегаралайди.

Ҳуқуқбузарликлар виқтимологик профилактикаси объектлари турли ҳуқуқшунослар назарида умуман бошқачароқ талқин қилинганларини ҳам учратиш мумкин. Масалан, Мошицкая Е.Ю. тадқиқотларида виқтимологик профилактика объектлари сифатида потенциал ва виқтимлашган жабрланувчилар келтирилган[139; 19-б]¹³. Потенциал ва виқтимлашган жабрланувчилар бирламчи жабрланувчилар сифатида эътироф этилади[121;30-б]¹⁴.

Бизнингча потенциал ва виқтимлашган жабрланувчи эмас, балки ҳар иккаласининг ўрнига жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахс деган атамани ишлатиши тўғрироқ бўлади. Чунки, бир қатор тадқиқотларда (А.Н. Красиков, Д.В. Ривман, Л.В.Франк ва бошқ.) бевосита жиноят натижасида шахсга реал зарар етказилган ҳоллардагина бундай шахсларни жабрланувчилар тоифасига киритиш мумкин деган ғоя илгари сурилган[109; 26-б]¹⁵. Жиноят натижасида одам ўлими юзага келганда эса жабрланувчининг ҳуқуқлари унинг яқин қариндошларидан бирига ўтган ҳолатлардагина, яқин қариндош қонунга кўра жабрланувчи деб топилиши мумкин[48; 245-б; 111; 218-б]¹⁶. Ҳақорат билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларда эса агар ҳақорат оилага қаратилган бўлса, оила аъзолари жабрланувчи ҳисобланади[123; 30-б]¹⁷. Демак, ҳуқуқбузарликнинг турига кўра унинг жабрланувчилари доираси кенгайиши ёки қисқариши мумкин.

¹³Мошицкая Е.Ю. Виктимологическая характеристика сексуального насилия несовершеннолетних (по материалам Иркутской области) /Афтрефер. дисс.–И.: 2004. –С.19.

¹⁴Будякова Т.П. Виктимологическая профилактика преступлений, причинивших моральный вред // дисс. канд.юрид.наук. – ЕЛЕЦ., 2009. – С. 30.

¹⁵Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб., 2002. – С.26.

¹⁶Калашникова Н.Я. Расширение прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве' // Вопросы судопроизводства и судостройства в новом законодательстве Союза СССР. М., 1959. С. 245.; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1970. С. 218.

¹⁷Будякова Т.П. Виктимологическая профилактика преступлений, причинивших моральный вред // дисс. канд.юрид.наук. – ЕЛЕЦ., 2009. – С. 30.

Шундай экан, юқридаги таҳлилларга асосланган ҳолда ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи тушунчасини қуйидагича таърифлаш мақсадга мувофиқ ва мантиқан тўғридир.

Ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи - бу ҳуқуқбузарлик содир этилганлиги натижасида жисмоний, маънавий ҳамда мулкӣ зарар кўрган ёхуд ижтимоӣ хавфли қилмиш содир этилиши натижасида шундай зарар кўриш реал хавфи остида қолдирилган шахсдир. Ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи тушунчасига берилган мазкур таърифни сўровга жалб этилганларнинг 82 фоизи маъқуллаган.

Тадқиқотларда профилактик чора-тадбирлар амалга ошириладиган шахслар доираси профилактиканинг турларига боғлиқлиги ҳам таъкидланган. Масалан, виқтимологик профилактика – одам савдосидан жабрланиш эҳтимоли (хавфи) юқори бўлган шахсларга нисбатан амалга оширилади[70; 181-б]¹⁸. Мазкур ҳолатда тадқиқотчи ўз фикрини баён этишда индивидуал даражада ёндошган. Ваҳоланки, бир гуруҳ тадқиқотчилар виқтимологик профилактиканинг объекти жабрланувчилар билан чегараланмайди, балки унга одам савдосидан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахслар, шунингдек одам савдосидан жабрланишни келтириб чиқарувчи омиллар ҳамда сабаб-шароитлар[111;13-б; 46;62-69-б; 64; 33-б]¹⁹ ҳам тааллуқли эканлигини эътироф этишган. Зеро, жамиятда ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчи бўлишга мойил одамлар қанчалик кам бўлса, шунингдек, улардаги виқтимлик даражаси паст бўлса, жинойтчиликка қарши кураш фаолиятида самара бериши мумкин[148]²⁰.

Бошқа бир тадқиқотда эса юқоридагилардан фарқли равишда виқтимологик профилактика объектлари 3 та гуруҳга: а) ҳуқуққа хилоф ҳуқ-атворли шахслар

¹⁸Фазилов И.Ю., Одам савдосига қарши курашнинг жинойт-ҳуқуқӣ ва криминалогик муаммолари: Монография. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – Б. 181;

¹⁹Ривман Д.В. Криминальная виқтимология. СПб.: Питер, 2002. С. 13; Задорожный В.И. Виқтимологическая профилактика преступлений: организационно-управленческий и правовой аспекты: Монография. М.: Академия управления МВД России, 2005. С. 62-69.; Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 33.

²⁰Надтока С.В. Виқтимологические аспекты профилактики насильственных преступлений. Автореф. Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1999 (Nadtoka S.V. Victimological aspects of prevention of violent crimes. Abstract. Diss. ... Cand. the faculty of law sciences'. – М., 1999).

(айбли виктимлик); б) алоҳида шахсий хусусиятларга эга шахслар (айбсиз виктимлик); в) потенциал қурбон бўлишни тақазо этувчи виктим омилларга ажратади[124; 118-б]²¹. Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасининг объектлари борасидаги ушбу фикрларга қисман қўшилиш мумкин. Бироқ, шуни унутмаслик керакки, юридик адабиётларда виктимологик профилактиканинг умумижтимоий даражадаги объекти сифатида барча фуқаролар (индивидуал виктимлигининг даражасидан қатъий назар) бўлиши мумкинлиги тўғрисидаги қарашлар мавжуд[168]²². Бу шундай маънони билдирадики, давлатнинг ўзига хос хусусиятлари (жойлашувчи, олиб бораётган сиёсати, криминаллашганлиги ва ҳ.к.)дан келиб чиққан ҳолда у ерда истиқомат қилаётган фуқароларнинг барчаси потенциал жабрланувчига айланиши мумкин. Масалан, ҳозирги кунда террор учоғига айланган Афғонистон, Сурия, Ироқ мамлакатларининг фуқароларини шундай тоифага киритиш мумкин.

Тадқиқотларда ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасининг объектларини тор ва кенг доираларга бўлиб таснифлашни ҳам кузатиш мумкин. Ушбу фаолиятнинг кенг доирадаги объектлари сифатида криминал виктимлик ва унинг турларини, шунингдек тор доирадаги объект сифатида эса ўзларининг ижтимоий ҳолати, ҳаёт тарзи ва ҳуқ-атворига кўра ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчи бўлиши мумкин бўлган алоҳида виктим аҳоли тоифалари, гуруҳлар, шахслар, шунингдек айрим тоифадаги шахсларнинг виктим ҳуқ-атворини шакллантирувчи ва уларга нисбатан жиноятнинг содир этилишини келтириб чиқарувчи виктим вазият ва омилларни келтириб ўтишган[171]²³. Бироқ, мазкур таснифда ҳуқуқбузарликдан жабрланувчилар эътибордан четда қолган.

²¹Абдуллаходжаев Г.Т. Предупреждение краж и мошенничества: виктимологические аспекты. дисс. канд.юрид.наук. – Т., 2004. – С. 118;

²²Малков В.Д. Виктимологическая профилактика преступлений // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lib.sale/kriminologiya-pravo-uchebnik/2viktimologicheskaya-profilaktika-prestupleniy-48443.html> (дата обращения: 12.02.2020).

²³Николаева Ю., Виктимологическая профилактика преступлений: объект, субъект, правоотношения // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://pandia.ru/text/77/340/35028.php>. (дата обращения: 18.03.2020).

Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси объектлари сифатида юридик адабиётларда келтирилганларнинг барчасини ҳам ушбу фаолиятнинг объекти сифатида қабул қилиб бўлмаслиги ҳам таъкидланади. Чунки, виктимлик тушунчаси, виктимологик профилактиканинг турлари, усуллари, шакллари, чора-тадбирлари, йўналишлари ва ҳуқуқий асосларини ўрганиш бу фаолиятнинг эмас балки фан ва тадқиқот объекти ҳисобланади[119; 107–108-б]²⁴.

Глобаллашув ва жадаллашув шароитида тез ўзгарувчанлик ва таъсирчанлик хусусусиятига эга бўлган ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси объектларини илмий асосда ўрганиш ва таснифлаш натижаларига асосланмасдан уларга нисбатан манзилли ва самарали чора-тадбирларни ишлаб чиқиб ҳамда амалга ошириб бўлмайди. Чунки, ички ишлар органлари, хусусан унинг ҳар бир соҳавий хизматлари ва бўлинмаларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси фаолияти муайян объектларга манзилли йўналтирилади. Шу нуқтаи назардан объектлар борасидаги тушунча ва таснифларга аниқлик киритиш зарурати юқори.

Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактика чора-тадбирлари *биринчидан*, ҳуқуқбузарликлардан жабрланишга мойилликни шакллантирувчи ва жабрланишни тақозо этувчи омилларга, *иккинчидан*, ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлганларга, *учинчидан*, ҳуқуқбузарликлардан жабрланганларга нисбатан қаратилади.

Демак, ***ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси фаолиятининг объекти*** - бу ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси чора-тадбирлари йўналтирилган ҳуқуқбузарликлардан жабрланишга мойиллик (эҳтимол юқори бўлиш)ни шакллантирувчи ва жабрланишни тақозо этувчи омилларнинг, жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган ҳамда жабрланган шахсларнинг жамиятда бўлишини таъминловчи ижтимоий муносабатлардир.

Юқоридаги таҳлиллар ва ўтказилган тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси

²⁴Хўжақулов С.Б., Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти// Ўқув қўлланма. –Т.: 2017. –Б.107-108.

фаолияти объектларини таснифлаш уларни шартли равишда уч гуруҳга ажратиш имконини берди.

Биринчи гуруҳга аҳоли, унинг алоҳида гуруҳлари ва муайян шахсларда виктимлик (хуқуқбузарликлардан жабрланиш эҳтимолини тақозо этувчи хусусиятлар)ни шакллантирувчи омилларни киритамиз. Ушбу гуруҳга кирувчи объектларни қуйидагича таснифлаш мумкин: а) аҳоли, унинг алоҳида тоифаларида ва муайян шахсларда хуқуқбузарликлардан жабрланишга бўлган мойилликни(жабрланиш эҳтимолини) тақозо этувчи жамиятдаги (макро муҳитдаги) воқеа-ҳодиса ва жараёнлар, катта ва кичик муҳитдаги ижтимоий муносабатлар; б) ғайриижтимоий хулқ-атвор нисбатан тез-тез кузатиладиган ёки хуқуқбузарликлар тез-тез содир бўлиб турадиган жойлар; в) аҳолининг алоҳида тоифалари ва муайян шахслардаги хуқуқбузарликдан жабрланишга олиб келувчи ғайриижтимоий хулқ-атворлар.

Иккинчи гуруҳга хуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган ва муайян вазиятларда жабрланувчига айланиши мумкин бўлган аҳоли тоифалари, гуруҳлар ва шахсларни киритамиз. Мазкур гуруҳга кирувчи объектларни қуйидагича таснифлаш мумкин: а) жисмоний ва физиологик ҳолатига кўра: болалар, кекса ёшдаги шахслар, аёллар, ногиронлар, жисмоний ва (ёки) руҳий ривожланишида нуқсонли бўлганлар; б) касбий фаолиятига кўра: инкассатор ходимлари, банк ходимлари, тиббиёт ходимлари, ички ишлар органлари ходимлари, ҳарбий хизматчи, мажбурий ижро департаменти ходимлари ва ҳ.к; в) моддий-ижтимоий ҳолатига кўра: бой, ишсиз, тадбиркор; г) ижтимоий-хуқуқий ҳолатига кўра: етим болалар, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар, ихтисослаштирилган болалар муассасаларида тарбияланаётганлар, муайян яшаш жойига эга бўлмаганлар, камбағал оилалар аъзолари, жиноий жазо ўтаётганлар, жазони ижро этиш муассасаларида сақланётганлар, ёлғиз яшовчи қариялар; д) индивидуал салбий хусусиятига кўра: бепарво, ишонувчан, ахлоқсиз, тажовузкор, қўрқоқ, ёлғончи кишилар; е) ижтимоий тармоқларда ўзлари тўғрисида маълумотларни (телефон рақами, манзили, ўзи, яқинлари ва хонадонининг фотосуръати ва ҳ.к.) мақсадсиз ва хавфсизлик қоидаларига

риоя қилмаган ҳолда жойлаштирган, нотаниш шахслар билан танишишни ёқтирадиган ҳамда муносабатга киришадиган, шунингдек тарқатилаётган турли маълумотларга ўта ишонувчан шахслар.

Учинчи гуруҳга ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахсларни киритамиз. Ушбу гуруҳга кирувчи объектларни қуйидагича таснифлаш мумкин: **а) маъмурий ҳуқуқбузарликдан жабрланган шахслар** (бирламчи жабрланувчи маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилиши натижасида жисмоний, моддий, маънавий зарар кўрган шахслар, шунингдек иккиламчи жабрланувчи яқин қариндоши, қонуний вакиллиги ёки хомийлиги остидаги шахсга нисбатан маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилиши натижасида маънавий зарар кўрган шахс (хомий васий); **б) жиноятдан жабрланган шахслар** (бирламчи жабрланувчи жиноят содир этилиши натижасида жисмоний, моддий, маънавий зарар кўрган шахслар, шунингдек иккиламчи жабрланувчи яқин қариндошига, қонуний вакиллиги ёки хомийлиги остидаги шахсга нисбатан жиноят содир этилиши натижасида маънавий зарар кўрган шахс (хомий васий); **в) бошқа тоифадаги жабрланганлар** (тазйиқ, зўравонлик, эксплуатация, қуролли можаролар натижасида, шунингдек табиий (зилзила, кўчки, сув тошқини, эпидемия, эпизотия, эпифитопия) ва техноген вазиятлар оқибатида жабрланганлар.

Юқорида келтирилган объектларга нисбатан виктимологик профилактик чора-тадбирларини умумий, махсус ва яқка тартибдаги профилактика чора-тадбирлари билан уйғунликда самарали қўллаш биринчи навбатда ҳуқуқбузарликлар барвақт профилактикасини амалга оширувчи ички ишлар органлари ходимларидан чуқур ҳуқуқий ва психологик билимларга, малака ва кўникмаларга ҳамда бой амалий тажрибага эга бўлишни талаб қилади.

Ҳар қандай жамиятда криминологик ходисаларни[48; 35-б]²⁵ шу жумладан виктимологик ходисалар билан боғлиқ масалаларни тадқиқ этишда диалектик билиш усулини методологик асос қилиб олиш, уларни ҳаётда қандай бўлса шу ҳолатда ўрганишга ёрдам беради.

²⁵ Исмаилов И. Жиноятда уюшганлик: назарияси ва амалиёти муаммолари. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2005.–Б.35.

Хуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси объектлари: *биринчидан*, хилма-хил, мазмун-моҳияти жиҳатидан бир-биридан фарқ қилади; *иккинчидан*, ўзгарувчан, ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларидаги ва маъмурий ҳудудлардаги жараёнлар таъсирида кўпайиши ёки камайиши мумкин; *учинчидан*, жамиятда очиклик ва жамоатчилик назорати кучайган шароитда уларга бўлган эътибор ҳам кучайиб боради.